

Competencias para la ciudadanía digital

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

La interconexión global a través de la Internet es cotidiana en las relaciones de las personas. En este contexto, la ciudadanía digital adquiere una relevancia crucial para fortalecer la democracia y fomentar la participación activa de los individuos.

La ciudadanía digital es el conjunto de competencias y valores para utilizar de manera crítica, responsable y ética las tecnologías de información y comunicación (TIC), pero se requiere de acceso a las TIC y destrezas para intervenir en la toma de decisiones.

En la ruta hacia una plena ciudadanía en línea se evalúan ventajas y desventajas, entre las primeras están el conocimiento, las conexiones sociales y redes de apoyo, entre las desventajas se encuentran la brecha digital, la desinformación y la reducción de la privacidad.

Por lo referido, las plataformas virtuales, los medios sociales y otras herramientas digitales ayudan a los ciudadanos expresar opiniones y organizarse en torno a causas comunes, además los medios de comunicación juegan un rol esencial como vías para compartir información relevante e intervenir en debates públicos.

En otro orden, el desarrollo de la ciudadanía a través de los medios digitales juega un papel fundamental porque ayuda a la población a involucrarse activamente en la solución de problemas que afectan a la sociedad.

Frente a las emergentes dimensiones de gobiernos, ciudadanía y procesos digitales, es urgente avanzar en la formación mediática que ayude a velar por los derechos y responsabilidades de gobernantes y gobernados, cuyo primer paso está en la proximidad, en no descuidar que el propósito de las innovaciones es promover el bienestar de la humanidad.